

XITOIY XALQ RESPUBLIKASIDA MEHNAT MIGRATSIYASINING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14166532>

Sadibekova Bibisara Djapparovna

TDSHU, dotsent, i.f.n.

Аннотация. Данная статья посвящена особенностям осуществления миграционной политики в КНР. В ней рассматриваются современные тенденции развития внутренней и внешней миграции рабочей силы. Также проанализированы миграция рабочей силы по отраслям экономики и в разрезе городов КНР.

Ключевые слова: Миграция, миграционный поток, глобализация, регулирование миграции, трудовые мигранты.

Abstract. This article is devoted to the peculiarities of the implementation of migration policy in the PRC. It examines current trends in the development of internal and external labor migration. The migration of labor by economic sectors and by cities of the PRC is also analyzed.

Key word: Center for China and Globalization, CCG, migration policy, economic sectors.

Ma'lumki, migratsiya – bu doimiy jarayon bo'lib, hozirgi globallashuv davrida u mazkur jarayonni tezlashishga olib kelmoqda. Oxirgi yillarda O'zbekiston Respublika Prezidenti Shavkat Mirziyoyev migratsiyani tartibga solish bo'yicha va mehnat migrantlarini qo'llab-qyvvatlashga qaratilgan bir qator takliflarni ko'rib chiqib, hukumat tomonidan bu borada ishlab chiqilgan chora-tadbirlarni tasdiqladi va ular amaliyotda o'z tadbir'ini topmoqda.

Xitoyda bu jarayon qanday ketayotganligini tahlil qilish uchun Xitoyning ilmiy tekshirish va globallashuv Markazi (Center for China and Globalization, CCG) ma'lumotlariga murojaat qilamiz. Undagi e'lon qilingan ma'ruzada keltirilishicha, hozirgi kunda Xitoy migratsiya uchun maqbul joy hisoblana boshlangan va XXI - asrning birinchi o'n yilligida Xitoyga migratsiya qiluvchilar soni 35%ga oshgan [1].

Mamlakatning tezlik bilan rivojlanishi va demografik tarkibdagi o'zgarishlar sababli, Xitoy yanada jozibali, mehnat bozorida talabning taklifdan ortib ketishi ish haqining va xorijiy ishchi kuchiga ehtiyojning oshishiga olib keldi.

Bundan tashqari, rivojlangan mamlakatlardan Xitoyga insonlarning migratsiya qilayotganliklarni sabablari qatoriga quyidagilarni ham kiritish mumkin: Xitoy o'zida xalqaro kompaniyalar va muassasalarning filiallarini ochayotgan mamlakatlardan

biriga aylanmoqda, shuningdek transmilliy kompaniyalarni kengayayotganligi Xitoyga migratsiyani o'sishiga olib kelmoqda. Statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatmoqdagi, xorijda ta'lim olgan va Xitoyga qaytgan studentlarning soni doimiy ravishda o'sib bormoqda, 2013 yilda Vataniga qaytgan talabalar soni, birinchi marta xorijda o'qiyotganlar sonining 84% tashkil etdi.

Xitoy ilmiy - tekshirish va globallashuv Markazi "2018 yilda jahon migratsiyasi to'g'risida Hisobot"ni taqdim etgan, unda ko'rinishicha, "Shimoldan Janubga" migrantlar uchun asosiy sabab iqtisodiy imkoniyatlar, shimoliy mamlakatlarda yaqinda boshdan kechirilgan moliyaviy va iqtisodiy inqiroz, shuningdek janubiy mamlakatlarning tezlik bilan rivojlanayotgan iqtisodi texnik xodimlarga ehtiyojni ortishiga olib kelgani".

Albatta Shimoldan Janubga migratsiya - bu faqatgina yangi tendensiya, ammo asosiysi emas. Ma'ruzada ko'rsatilganki, bu tipdagi migratsiya umumiy migratsiya hajmining (7-13 mln.kishi) 3-6% tashkil etadi. Defisit juda katta, ohirgi statistik ma'lumotlarga ko'ra Xitoyda 1.100 mingdan ortiq migrantlar hisobga olingan, ammo chiqib ketayotgan migrantlar soni 10 million kishiga yaqin, farq o'n barobarga yaqinroq".

Xitoyda umumiy mehnat qilish qobiliyatiga ega bo'lganlarning uchdan biridan ortig'ini, ya'ni 274 million kishi qishloqlardan chiqqan ishchi migrantlarni tashkil etadi. Gastarbayterlar so'nggi uch o'n yillikda Xitoy iqtisodiy o'sishining dvigateli hisoblansalarda, lekin, ularga nisbatan, mamlakatda qonuniy cheklovlar saqlanib qolmoqda. Ularning farzandlari ta'lim va sog'liqni saqlash tizimida cheklovlarga egadirlar va uzoq yillar davomida o'z ota-onalaridan alohida yashashlariga to'g'ri kelmoqda.

Ma'lumki, xitoyliklar o'z farzandlarini chet ellarda tahsil olishini qo'llab-quvvatlashadi. Shu sababli, biz ham o'z ilmiy ishimida e'tiborni oxirgi 20 yil mobaynida bu holat qanday kechayotganligiga qaratamiz va quyida uning 22 yillik dinamikasini ko'rib chiqamiz (1.-rasmga qaralsin).

1-rasm

2000-2022-yillarda xorijda tahsil olayotgan talabalar soni¹ (mln.k.)

¹ Manba: Ministry of People's Republic of China asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

1.-rasmdan ko'rib turganimizdek, XXR dan xorijga ketib tahsil olayotgan va chet ellarda o'qishdan so'ng qolib ketayongan talabalar soni yildan-yilga ko'payib, ular barqaror dinamikaga ega. Shular qatori, xorijdan qaytib kelayotgan talabalar soni esa, bir tekis o'sish tendensiyasiga ega emas. Ya'ni agar, mazkur ko'rsatkich 2000 yildan to 2015 yillargacha o'sish dinamikasiga ega bo'lgan bo'lsa, pandemiya ta'sirida, u biroz pasayib ketdi va 2022 yilga kelib, 38 mln.k.ni tashkil etdi [2].

Xitoy Milliy statistika byurosining ishchi-migrantlar orasida o'tkazgan so'rovnomasida aniqlanishicha, Xitoy shaharlarida 2021 yilda Xitoyda ishlagan 770 million ishchilardan 38%ga yaqini, ya'ni 297 millioni qishloqlik ishchilarni tashkil etadi. Oxirgi o'n yil davomida ishchi - migrantlar soni ortayotgan bo'lsada, o'sish jadalligi 2010 yildagi 5,5%dan 2022 yilda 1,9% tashkil etdi.² Bu sekinlashish Xitoydagi mehnatga layoqatli aholi sonining oxirgi uch yil davomida umumiy qisqarishiga muvofiqdir. Bu esa, 1980 yillarda amaliyotga kiritilgan "Oilani rejalashtirish" siyosati natijasida, yildan-yilga ishchilar soni kamayayotganligino ko'rsatmoqda, keyingi bir necha yilda, demograflar bashoratiga ko'ra, Xitoy aholisi orasidagi migrantlar soni o'zining cho'qqisiga yetadi yoki, harqalay o'sishdan to'xtaydi deb taxmin qilinmoqda.

Mehnatkash-migrantlar, qoida tariqasida qisqa va uzoq masofaga migratsiya qiluvchilarga bo'linadi. Qisqa masofaga migratsiya qiluvchilar asosan, o'z uylaridan uzoqda bo'lmagan shaharlarda ishlaydilar. Qisqa masofaga

² <http://www.clb.org.hk/content/migrant-workers-and-their-children>

migratsiya qiluvchilar (本地) soni 2,8% ortdi, 2022 yilga kelib, ularning soni 178 millionga yetdi, vaholangki, uzoq masofaga migratsiya qiluvchilar (本地) soni ancha past tezlikda, 1,3 % o'sdi va ularning soni 198 million kishiga yetdi.³ (2.-rasmga qaralsin)⁴.

2-rasm

qisqa masofaga borib ishlaydigan aholi soni 2010 yildan 2014 yilgacha sezilarli darajada o'sgan, lekin 2020-yilga kelib, bu ko'rsatkich biroz sekinlashgan, aksincha holat uzoq masofaga borib ishlayotgan ishchi migrantlar soni esa, deyarli barqaror o'sish dinamikasiga egaligini ko'rishimiz mumkin. 2022 yilda esa, bu ko'rsatkich record darajani ko'rsatmoqda, ya'ni 2020-yildagi 159 mln.k. dan 2022 yilda 198 mln.k.ga yetgan.

XXR da aholining qarishi, shunigdek gender balansi erkak - ishchilarga siljigan:

- Birinchidan, ishlayotgan ayollar uchun pensiya yoshi 50 yosh, erkaklarga nisbatan 60 yosh;

- Ikkinchidan, oilali ishchi- migrantlar o'z bolalari uchun ta'lim, ijtimoiy va iqtisodiy nafaqalarning yo'qligi ularning ota onalaarning imkoniyatlarini susaytiradi. Ko'p hollarda onalar uyda qolib farzandlari tarbiyasi bilan shug'ullanishdan boshqa tanlovi qolmaydi. Qarish muammosi ayniqsa qurilish sohasida dolzarb bo'lib, ayrim shaharlarda 30 yoshgacha bo'lgan ishchilarni topish imkoniyati yo'q. Bu qarish tendensiyasi yana kelajakda ham saqlanishi mumkin, chunki yosh ishchilar xavsiz bo'lsagan va kam ish haqi tshlanadigan

³ www.clb.org.hk/content/migrant-workers-and-their-children

⁴ Manba: www.clb.org.hk/content/migrant-workers-and-their-children asosida muallif tomonidan tayyorlangan

ishlarni bajarishni hohlamaydilar, katta yoshli aholi ishda qolishga majburlar, chunki ularning qariganda pensiyasi, yoki boshqa shakldagi ijtimoiy himoyasi yo'q.

Mehnat migranlarining 2022 yilda Gender balansi uchdan ikki qism erkaklar soniga uchdan bir qism ayollarga teng. Bu an'anaviy ishchi-migrant tasavvuridagi Chjuszyan daryosi quyilish joyidagi og'ir majburiy tizimdagi "fabrika qizlari" dan ancha farq qiladi. Bugun, mehnat bozorida qishloq migrantlari kamayib va katta yoshdagi migrantlar soni ko'pligi tendensiyasi mavjud. 16 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan ishchilar soni 2010 yildagi 42%dan 2020 yilda 36% pasaydi, shu vaqtning o'zida 40 yoshlilar nisbati 2010 yildagi 34%dan avvalgi yilda 45%ga oshdi.⁶ (3.-rasmga qaralsin).

Ko'pchilik ishchi - migrantlar, avvalgilek faqatgina o'rta maktab ma'lumotiga ega, 24%ga yaqinlar boshqacha shaklda oliy ta'lim olishgan, jumladan 7,3% kollejda o'qigan. Bunga qarama qarshi, 30 yoshgacha bo'lgan qishloq migrantlari faqatgina 6% qandaydir qishloq xo'jalikgi bo'yicha tayyorgarlik ko'rgan. Xitoylik qishloq migrantlari haqida yolg'on tasavvur beruvchi "qishloqi" degan tushuncha ham mavjud.

Ko'pchilik qishloq ishchi - migrantlari avvalgidek, kam haq to'lanadigan sanoatda, qurilishda va xizmat ko'rsatish sohalarida ishlaydilar. Qayta ishlash sanoatida band ishchi - migrantlar soni 2010 yildagi 36,7%dan 2022 yil 31,3%ga kamaygan, bu Xitoyda qayta ishlash sanoatidagi migrantlar harakatining susayganligini ko'rsatadi.

3.- rasm.

Xitoy iqtisodiyoti tarmoqlari bo'yicha ishchi migrantlar bandligi, % da⁷ (2022 y.)

⁶ <http://www.clb.org.hk/content/migrant-workers-and-their-children>

⁷ www.clb.org.hk/content/migrant-workers-and-their-children asosida muallif tomonidan tayyorlangan

Ishchi migrantlarining ish haqi miqdorining oxirgi besh yilda o'sib bormoqda, 2022 yilda o'rtacha ish haqiga taqqoslaganda 3,364 yuan, avvalgi yildagiga nisbatan 7,8%ga o'sdi. Ishchi migrantlar uchun eng yuqori ish haqi bo'yicha sektor bu transport va logistika (oyiga 3801 yuan) va qurilish (oyiga 3992 yuan), shu vaqtda maishiy xizmat, savdo, mehmonxona va umumiy ovqatlanish xizmatida bandlar eng past bo'lgan – ya'ni, 2,500 yuandan sal ko'proq ish haqi oladilar

Qurilish sohasida ishlovchilar, aksincha 2010 yildagi 16,1 %dan 2022 yil 32,1%ga o'sgan, trillionlab yuanlar infratuzilmalarni rivojlantirishga sarflangan va qurilish bumi ohiriga kelib, Xitoy iqtisodiyotining ancha past tempda o'sishi kuzatiladi.⁸

Ishchi -migrantlarning birinchi zaruriyat predmetlarini, oziq ovqat, turar joy va transportga o'rtacha harajatlari 1194 yuan bo'lib, bu summaning tahminan yarmi birgina turar joy uchun sarflanadi.

Past ish haqiga qo'shimcha ravishda, ishchi-migrantlar ish soatlari ko'p va bandligi kafolatlanmagan. Migrantlar o'rtacha har oyda 25,3 kun, sutkada 8,8 soat ishlaganlar. Juda ko'pchiligi xaftasiga 44 soatdan ishlashgan.

Mehnat Qonuni kuchga kirgandan bir yil o'tgandan so'ng (2014 yilda), avvalgidek faqatgina 38% ishchi-migrantlar qonun talablariga rioya qilgan holda ish beruvchilar bilan mehnat shartnomasi tuzishgan. Yaqin joyga migrantlarning hissasi undanam kamroq - 33% tashkil etgan, bu Xitoyning ichki provinsiyalari uncha katta bo'lmagan shaharlarda mehnat qonunchiligiga rioya etish unchalik qattiq talab etilmay keldi.

Ishchi migrantlarning ish haqidan qarzdorlik 2019 yildagi 1,4% dan 1,0%ga kamaygan, bu ish haqidan qarzdorlik bo'lgan migrant-ishchilarning 2,0 million atrofidaligini ko'rsatadi. Qurilish tarmog'i eng ashaddiy tartib buzuvchilari soni 2019- yildagiga nisbatan 1,8 % pasaygan.

Pensiya yoki boshqa turdagi ijtimoiy ta'minot oladigan ishchi -migrantlar jida past darajada saqlanib qolmoqda, u mamlakat ko'rsatkichining yarmiga yaqin. Migrantlarning har yildagi ko'rigi shuni ko'rsatadiki. 2020 yilda shaharlik migrantlarning faqatgina 19,4%i pensiyaga va 18,2%i tibbiy sug'urtaga ega bo'lganlar.⁹ (rasm) Balandda Ishlovchilar uchun ish vaqtida shikastlanishdan sug'urta qilish uchun ish beruvchilarning mablag'lari kamligi sababli, ish beruvchiga foyda keltiruvchi ishlarda ishlovchi ishchi - migrantlar shikastlanishdan sug'urtalanadilar.

⁸Manba: <http://www.clb.org.hk/content/migrant-workers-and-their-children>

⁹ <http://www.clb.org.hk/content/migrant-workers-and-their-children>

Xitoyda mehnat muhofazasi yaxshilanmoqda, ammo baxtsiz hodisalar va o'lim holatlari trevojno yuqori holatda saqlanmoqda. Xitoyda 2020 yilda 88,061 o'lim holati qayd etilgan. CLB yangi ma'lumotiga ko'ra, aksariyat baxtsiz xodisalar qurilish sohasida ro'y bargan, bu sohada mehnat migrantlaridan keng foydalaniladi. Ishlab chiqarishda ham o'lim holatlari ko'p ro'yxatga olinadi, shuningdek, xizmat ko'rsatish sohasi ishchilari, sanitariya ishchilari kabi) yana - ko'proq migrantlar) yo'l transport xodisalarida o'lim va shikastlanish xavfi yuqori bo'lgan.

Baxtsiz xodisalar va o'lim holatlari, ko'pincha mahalliy boshqaruv organlari tomonidan ishlab chiqarishda texnika xavfsizligi qoidalariga rioya etilmasligi sababli yuqori darajada saqlanmoqda. Juda kamchilik migrant ishchilar o'z ish o'rinlaridagi xavf haqida ma'lumotga ega emaslar va xavfsizlik masalalarida tegishli zarur tayyorgarlikdan o'tmaganlar.

Xitoyda oxirgi yillarda, ayniqsa, pandemiya davrida, 9 millionga yaqin ishchilar o'limga olib keluvchi o'pka kasallaigi - pnevmokoniozdan aziyat chekmoqdalar, ularning aksariyati kambag'al ishchi-migrantlardir. Ularning ko'pchiligi shaxtalarda, qurilish maydonlarida ishlash vaqtida, mineral xom ashyolarni qayta ishlash zavodlarida zararlanganlar, va ulardan juda kam qismi qonunda belgilangan kompensatsiyalarni olganlar. Xitoy normativ-huquq tizimi, ishchilardan mehnat munosabatida bo'lganliklarini isbotlashni talab etadi, juda ko'pchilik ishchilar o'z ish beruvchilari bilan formal mehnat shartnomasini imzolamaganlar.

Undan tashqari, shuni ta'kidlash kerakki, barcha shaxarlararo migrantlarning yarmidan kami bir provinsiyadan ikkinchisiga o'tib yuradilar. 168 million shaharlararo migrantlardan 79 millioni provinsiyalarning trans-migrantlaridir, vaholangki ularning 89 millioni o'z provinsiyalarida qolganlar. Hattoki, an'anaviy migrantlarni eksport qiluvchi Xitoyning markaziy xududidan, faqatgina 41 million migrantlar o'z provinsiyalaridan tashqariga ketganlar.

Shaharlararo migrantlarning aksariyati, (69% yaqini) darajasi teng yoki past bo'lgan prefekturalarning katta bo'lmagan va o'rtacha shaharlarga ketganlar. 23% yaqini Guanchjou va Chendu singari provinsiyalar poytaxtlarida ishlaganlar, shu vaqtda esa 8,1% Pekin va Shanyxay kabi katta munisipal tuzilmalarda ishlaganlar.¹⁰

2021 yilgi rasmiy statistika shuni ko'rsatadiki, Xitoyda ishchi-migrantlarning yarmidan ko'pi sharqiy provinsiyalarda joylashgan. Sharqiy hudud Xitoydagi 274 million ishchi- migrantlarning 38,9% tashkil etadi, markaziy hududlarga esa

¹⁰ www.clb.org.hk/content/migrant-workers-and-their-children

34,5% hamda Xitoyning g'arbiy rayonlarida 26,6%. ¹¹ (4.-rasmga qaralsin).

4-rasm

2013 yilda Xitoy Xalq Respublikasi Raisi Si Szinpin tashabbusi bilan amalga oshirila boshlangan “Ipak yo’li iqtisodiy tasmasi” uning asosidagi BMBY loyihasi 65dan ortiq mamlakatlarni bir-biri bilan savdoyo’llari bilan bog’lashni ko’zda tutadi. Xitoyning geoiqtisodiy strategiyasi sanalmish “Bir makon-bir yo’l” loyihasi asosida Xitoy investitsiyalari oqimi Markaziy Osiyo, Janubiy Osiyo va Afrika qit’asiga yo’naltirilmoqda. Bu hududlarda Xitoy qo’shma korxonalarini tashkil etilib, ishlab chiqarish jarayonlarida faol ishtirok etmoqda. Xitoyning BMBY loyihasi doirasidagi mamlakatlar bilan savdo aylanmasi 2018 yilda 7 trln.AQSh dollarini tashkil etdi. ¹²

Xulosa qilib aytganda, BMBY loyihasi doirasidagi mamlakatlarda migratsion jarayonlar shiddatli kechmoqda. Janub-Janub yo’nalishidagi migratsiya oqimi endilikda o’rta daromadli mamlakatlarda iqtisodiy rivojlanishni yangi bosqichga chiqishiga xizmat qilmoqda. Iqtisodiy o’sish va rivojlanishga qaratilgan islohotlar esa oqibatda jamiyatda farovonlik, insonlar hayot darajasida yuksalishga sabab bo’lmoqda.

BMTning aholi bo’yicha bo’linmasi ma’lumotlariga ko’ra, xitoylik migrantlar soni yillar davomida ortib kelmoqda. Xitoy hududida tug’ilib xorijiy mamlakatda istiqomat qiluvchilar soni 1990 yil 4,2 milliondan 2020 yil 11,5 millionga yetgan. Xitoyning iqtisodiy o’sish sur’ati hamda migrantlarning bir hududdan ikkinchisiga ko’chib o’tishlari uchun moliyaviy vositalari va ko’nikmalarining ortishi natijasida, dunyoning barcha mintaqalarida xitoy migrantlari sonining oshishi kuzatildi.

Shuningdek, migrantlar oqimining aynan BMBY loyihasi ishtirokchisi

¹¹ www.clb.org.hk/content/migrant-workers-and-their-children

¹² Hui Wang. The opportunities and challenges of migration in the Belt and Road region. <https://doc-research.org/2017/07/opportunities-challenges-migration-belt-road/>

bo'lgan hamda Afrika mamlakatlari hududida ortishi yaqqol aks etgan. Foiz ko'rinishida bu o'sish ko'rsatkichi G'arbiy Osiyo (524%), Sharqiy Afrika (297%) va Janubiy Afrika (126%)da kuzatiladi. Bu bevosita BMBY loyihasi doirasidagi Xitoyning xorijiy mamlakatlarga yo'naltirgan to'g'ridan to'g'ri investitsiyalari bilan ham izohlanadi. Biroq shunisi e'tiborliki, Xitoy migrantlari oqimi faqat BMBY loyihasi qamrovi bilangina chegalanmagan.

Xitoy umumiy aholisi sonidan 35 million kishi emigrant sifatida migratsiyani amalga oshira oladilar. Xitoyning BMBY loyihasi ishtirokchi mamlakatlarga immigrantlarining katta qismi Janubiy Sharqiy Osiyo, Janubiy Osiyo va Sharqiy Yevropaga tashkil etadi. biroq so'nggi yillarda G'arbiy Osiyo, Sharqiy Afrika va Janubiy Afrika mamlakatlarga migratsiya foizi ortgan. ayniqsa Afrika va Yaqin Sharqqa migratsiya oqimi ortgan. bu hududda Janubiy Afrika va Iordaniyada taxminan 1 milliondan ortiq xitoy migrantlari mavjuddir. ular nafaqat yuqori malakali professionallar balki past malakali oddiy ishchilar hamdir. odatda xitoy mehnat migrantlari davlat ishtirokidagi korxonalarda Afrika qit'asida resurslarni qazib olish va qurilish sohalarida faoliyat yuritadilar. ushbu migrantlarning ko'p qismi mahalliy aholini ishga yollagan holda yengil sanoat, savdo, restoran va umumiy ovqatlanish, qishloq xo'jaligi sektorlarida tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanib qoladilar.

Shuningdek Qozog'istonga Xitoy mehnat migrantlari oqimi ham sezilarli darajada ortgan. Qozog'istonning milliy sanoati mahalliy talabning faqatgina 1% qoplaydi, 75%i esa, Xitoy tomonidan qoplanadi. Qozog'istonda 1300 dan ortiq kichik va o'rta Xitoy korxonalari mavjud bo'lib, ular mahalliy kiyim-kechak va oyoq kiyim bozorlarida dominant o'rinni egallaganlar.

Bizga ma'lumki, bugun, butun dunyoda 242 millionga yaqin migrantlar oqimi mavjud bo'lib, ulardan 82 million kishi Janub-Janub yo'nalishida harakatlanmoqdalar.

Xitoy va O'zbekiston mamlakatlari aholisi o'rtasidagi migratsiya ham aynan shu kategoriyaga mansubdir. Loyiha qamrab olingan hududda 4,5 milliardga yaqin potensial ishchi kuchi bo'la oladigan aholi istiqomat qiladi.¹³

Bugungi kunga kelib, O'zbekistondan ketayotganlar uchun mehnat migratsiyasi bilan bog'liq alohida yo'nalishlar davlat tomonidan tartibga solinadi va boshqariladi, boshqa ba'zi yo'nalishlar bo'yicha esa migratsiya ancha tartibsiz xarakterga ega. O'zbekistondan chiqqan mehnat migrantlarining asosiy qismi Rossiyaga boradi, Xalqaro Migratsiya Tashkiloti hisob-kitoblariga ko'ra, ularning

¹³ World migration report 2018. International organization for migration (IOM). The UN Migration Agency. Jeneva, 2017

soni qariyb 2 mln nafarni tashkil etadi.

2021- yil yanvar-sentabr oylarida viloyatda aholi migratsiyasi ko'rsatkichlari tahlil qilinganda, viloyatga 8 146 kishining ko'chib kelgani qayd etilgan. Har 1000 aholiga nisbatan ko'chib kelganlar koeffitsiyenti 5,7 promille darajasida qayd etilgan (2020- yilga nisbatan 2,5 promillega oshgan).

Migratsiyaning intensivligini oshirish – iqtisodiy, etnik, mehnat – globallashtirishning o'ziga xos xususiyati bo'lib, mamlakatlarning doimiy aholisi tarkibidagi migrantlarning ulushi globallashtirish jarayonlarida ishtirok etish darajasini aks ettiradi.

Ta'limning rivojlanganligi esa, yoshlarning o'sib borayotgan qismini mehnat bozori talablariga moslashishiga olib keldi. Bizning fikrimizcha mehnat migratsiyasi muammolarini bartaraf qilishning ikkita yo'li bor.

Birinchi yo'li – mehnat migratsiyasini O'zbekiston Respublikasidagi ishchi kuchi taklifi va unga talab o'rtasidagi nomutanosiblikni bartaraf qilish;

Ikkinchisi - mehnat migrantlari daromadlaridan milliy iqtisodiyotimizga qo'shimcha madad berish vositasi sifatida qarash siyosatini davom ettirish. Bu mamlakatimizda bandlik muammosini hal qilishning eng oson va kamchiqim yo'li hisoblanadi.

O'zbekiston bugun, xorijdagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining uyushgan holda ishga joylashtirilishini qonunlashtirmoqda. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida qabul qilingan "Tashqi mehnat migratsiyasi to'g'risida"gi qonun muhokamasi so'ngi 9 oyda 3 milliondan oshiq o'zbekistonlik ishlash uchun Rossiyaga borganiga doir ma'lumotlar soyasida kuzatilmoqda.

Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi tomonidan taqdim qilingan qonun loyihasi mehnat muhojirlari huquqi, ijtimoiy himoyasi, ular soni bo'yicha hisobot yuritishni, faoliyatini monitoring qilishni, xorijdagi faoliyatini tashkillashtirish, uyushgan tarzda ishga joylashtirish va jo'natishni ham [nazarda tutadi](#).

Yangi qonunda mehnat muhojirlarini uyushgan tarzda xorijda ishga joylashtirishning huquqiy asoslari belgilanmoqda.

"Tashqi mehnat migratsiyasi to'g'risida"gi qonun qabul qilinishi ortidan mehnat muhojirligi oqimi bir qadar o'zgarishi, xorijdan ish izlash, ishga joylashish markazlashishi kutilmoqda.

Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan mehnat migratsiyasini rag'batlantirishga doir imzolangan qarorlar ortidan muhojirlar oqimini tashkillashtirish choralari ko'riya boshlandi. Prezident Mirziyoyevning tashqi mehnat migratsiyasini rag'batlantirishga doir siyosati muxoliflar tomonidan jiddiy e'tirozlarga uchragan; iqtidordagi hukumat mamlakatning o'zida raqobatli ish

o'rinlari yaratish javobgarligidan xalos bo'lishga urinayotgani, O'zbekiston esa arzon ichchi kuchi eksportiga tayangan davlatga aylanayotgani tanqidga tutildi.

Hozirgi davrda mamlakatdagi mehnat migratsiyasi jarayonlarini takomillashtirish hamda vaqtincha mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan shaxslarni qo'llab-quvvatlash maqsadida hukumat tomonidan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.04.2024 yildagi PF-59-sonli farmoni ishlab chiqildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Kalonov.K O'zbekistonda migratsiya jarayonlarining muhimligi. // Turkiy tilli mamlakatlar sotsiologlarining 20- asrdagi fuqarolik jamiyati va ijtimoiy jarayon mavzusidagi II qurultoyi materiallari. Journal of Advanced Research and Stability Volume: 02 Issue: 10 | Oct - 2022 ISSN: 2181-2608 www.sciencebox.uz
2. Cohen, R. (2006). Migration and its enemies: global capital, migrant labour and the nationstate, Oxford: Ashgate. Journal of Advanced Research and Stability Volume: 02 Issue: 10 | Oct - 2022 ISSN: 2181-2608 www.sciencebox.uz
3. Muhitdiniv E M. Aholini ish bilan ta'minlashda mehnat migratsiyasining roli. Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati 2019, 14 bet.
4. Половинко, В.С. Региональный опыт управления миграционными процессами в России [Текст] / В.С. Половинко // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». – 2017. – № 1 – С. 197-204.
5. Соловьева, Е.К., Ханиева, М.А. Международная миграция рабочей силы [Текст] / Е.К. Соловьева, М.А. Ханиева // Научное сообщество студентов XXI столетия. Экономические науки: сб. ст. по мат. XXXII междунар. студ. науч.-практ. конф. № 5(32). – Режим доступа: [http://sibac.info/archive/economy/5\(32\).pdf](http://sibac.info/archive/economy/5(32).pdf)
6. Цапенко, И.П. Регионализация миграционных процессов // Контуры глобальных трансформаций. – 2017. – Т. 10. №4. – С. 34-42.
7. Leveraging economic migration for development (2019 september).World banking group. www.worldbank.org.